

ANÁLISE ESPACIAL DA VULNERABILIDADE SOCIAL DOS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS DE PORTO ALEGRE – RS

DAFNE CAVALHEIRO DOS SANTOS¹
ANDREA LOPES IESCHECK²

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul – dafnecavalheiro@gmail.com

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul – andrea.iescheck@ufrgs.br

Este estudo tem a intenção de compreender a vulnerabilidade social presente nos Núcleos Urbanos Informais (NUIs) de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Brasil. A origem do conceito de vulnerabilidade social se faz presente na área dos Direitos Humanos e se refere a indivíduos ou grupos fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, na proteção ou na garantia de seu direito à cidadania [1]. O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é um importante e estratégico instrumento de análise para o planejamento urbano e regional, sobretudo para o entendimento das desigualdades socioespaciais urbanas [2]. O IVS, em que esta pesquisa se ancora, é composto por dezesseis ativos, formulados a partir de dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado do IVS é a média aritmética de três indicadores: infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho, os quais indicam as condições de bem-estar das populações nas sociedades contemporâneas, cada uma dessas dimensões entra no cálculo do IVS final com o mesmo peso. Quanto mais próximo a 1, maior é a vulnerabilidade social da área de estudo [3]. A dificuldade de obtenção de informações acerca da informalidade e da precariedade habitacional no Brasil representa um obstáculo para a elaboração de diagnósticos, que sejam capazes de subsidiar adequadamente a formulação de programas e estratégias de urbanização e regularização fundiária [4]. Neste raciocínio Sluter afirma que o Brasil é carente de mapeamento topográfico e por isso enfrenta consequências históricas na demarcação e no registro de propriedades. O país nunca dispôs de um mapeamento de referência completo, atualizado e nas escalas necessárias para a implementação de um cadastro territorial que pudesse apoiar políticas fundiárias [5]. Na busca por evidenciar os territórios urbanos irregulares no país, o IPEA em 2019 consolidou sua metodologia de caracterização dos NUIs. Uma das importantes etapas metodológicas foi o levantamento e análise de índices, indicadores e variáveis potencialmente relevantes para a identificação de NUI. A partir da análise do IVS por município brasileiro e por dados censitários agregados às Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH), juntamente com o Índice de Moradia Adequada (IMA) foi possível aferir que esses fatores são aplicáveis e essenciais para a caracterização e identificação dos NUIs em áreas vulneráveis no Brasil. Ou seja, a vulnerabilidade social, objeto de estudo desta pesquisa, e suas formas de representação, possuem participação importante na construção metodológica, utilizada pelo IPEA, para caracterizar e identificar um NUI em caráter nacional. Entretanto, o IVS está espacializado por setor censitário (Figura 1). A agregação dessas informações constitui uma forma de retirar a individualidade e a identidade dos dados coletados, preservando a sua confidencialidade, e reduzindo o volume de dados. Porém, mesmo sendo o menor nível de informação agregada, quando relacionado ao NUI, os setores censitários acabam generalizando o nível de vulnerabilidade social. A explicação se dá porque a delimitação do setor censitário segue princípios operacionais, que não correspondem necessariamente com a forma urbana e é desconectada da situação socioeconômica da população. Considerando esses desafios, surge a necessidade de entender se o IVS realmente se reflete na carência de ativos e na caracterização dos NUIs. Para isto, é necessário responder o seguinte problema de pesquisa: A delimitação dos setores censitários influencia na caracterização do Índice de Vulnerabilidade Social da população residente nos Núcleos Urbanos Informais? A partir desse entendimento, a proposta dessa pesquisa é desagregar informações censitárias de população, para compreender a realidade social presente nos NUIs da cidade. É neste sentido que o presente trabalho propõe o método de mapeamento dasimétrico. Conforme definido por Mennis [6], o mapeamento dasimétrico é um tipo de interpolação zonal que utiliza dados auxiliares, a fim de produzir uma distribuição mais refinada da população para que seja possível recalcular o IVS com base na população residente nos NUIs. O método coroplético tem por objetivo as representações temáticas quantitativas sobre áreas, ou seja, a dimensão do fenômeno é a área e o nível de medida é o numérico, conforme conceitos da teoria de linguagem cartográfica [7]. A representação visual empregada deve mostrar as quantidades correspondentes às diferentes áreas. Entretanto, quando utilizados dados agregados por setores censitários, podem dar a noção errônea de distribuição homogênea sobre uma determinada área, ou seja, ocorre uma generalização dos dados temáticos ao tentar identificar a real situação de vulnerabilidade social encontrada nos NUIs, uma vez que, o seu entorno pode influenciar fortemente no resultado do IVS. Na proposição de compreender a vulnerabilidade social que represente a população residente nos NUIs, os mapas

dasimétricos podem superar as limitações do mapeamento coroplético tradicional através da geração de dados demográficos com resolução espacial ou temporal mais detalhada [8]. Por isso, a partir do método proposto, a pretensão é desagregar variáveis que compõem o IVS e, conseqüentemente, caracterizam os NUIs, aplicando o método dasimétrico com auxílio de informações de uso e ocupação da terra do município de Porto Alegre, para compreender a distribuição da população vulnerável ao longo do território e seu percentual de contribuição para a vulnerabilidade social no NUI. O intuito desta pesquisa é evidenciar a vulnerabilidade social existente em territórios irregulares urbanos e fornecer subsídios para a implementação de políticas públicas em prol de sua regularização fundiária e dotação de infraestruturas e serviços urbanos. Analisar essa correlação entre o IVS e os NUIs, é identificar as carências existentes nesses territórios e, conseqüentemente, fornecer subsídios para implementação e planejamento de políticas públicas nos NUIs de maior suscetibilidade à vulnerabilidade social.

Figura 1 - Mapa da relação entre o IVS e os NUIs de Porto Alegre, RS.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Palavras-chaves: Núcleos Urbanos Informais; Mapeamento Dasimétrico; Generalização de Informações Temáticas; Índice de Vulnerabilidade Social.

Referências

- [1] AYRES, JRCM. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo/Programa de DST/AIDS. Vulnerabilidade e AIDS: para uma resposta social à epidemia. *Bol Epidemiol* 1997; 15(3):2-4.
- [2] Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros. 2015. Disponível em: http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. Acesso em: 16 mar 2024.
- [3] JERONIMO, Maithê Warken. Projeto cartográfico e elaboração do atlas digital de vulnerabilidade social de Porto Alegre. 2022. Trabalho de conclusão de curso.
- [4] FEITOSA, F.F., GONÇALVES, G.S, CUNHA, L.F.B. Aglomerados subnormais e núcleos urbanos informais: uma análise comparativa. 2022. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11549/9/218229_LV_Nucleos-Urbanos_Cap05.pdf. Acesso em: 14 de nov. 2023.
- [5] SLUTER, C. R.; CARNEIRO, A. F. T.; IESCHECK, A. L.; PONTES, D. R.; GEDIEL, J. A. P. Cartografia e Direito na Formação Territorial e na Configuração da Propriedade no Brasil. *Revista Brasileira de Cartografia*, [S. l.], v. 72, p. 916–939, 2020. Disponível em:
- [6] MENNIS, J. Generating Surface Models of Population Using Dasymetric Mapping, *The Professional Geographer*, vol. 55, n. 1, 2003. pp. 31-42
- [7] MACEACHREN, A.M. *Some truth with maps: a primer on symbolization and design*. 1. Ed, AAG,1994.
- [8] FRANÇA, Vitor Oliveira; STRAUCH, Julia Celia Mercedes; AJARA, Cesar. Método Dasimétrico Inteligente: uma aplicação na mesorregião metropolitana de Belém. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 6, n. 66/6, 2014.